

PHILOLOGY

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «МЕСТОИМЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Лютц А.П.
старший преподаватель
Шульц Ю.А.
студентка 4 курса
НАО «СКУ им. М. Козыбаева»

STUDYING THE "PRONOUNS" TOPIC IN A MODERN SCHOOL

Lyutts A.,
Senior Lecturer
North Kazakhstan University
Shults Y.
4th year student
of Non-profit limited company "Manash Kozybayev"

Аннотация

В данной статье рассматривается изучение местоимения как части речи в современной школе (по обновленной программе). Анализируется последовательность изучения местоимения во всех классах современной школы. Рассматривается теоретический материал и практические задания учебников. Даются рекомендации для улучшения усвоения темы «Местоимение» школьниками.

Abstract

This article discusses the study of pronouns as a part of speech in the modern school (according to the updated program). The sequence of pronouns studying in all classes of the modern school is analyzed. Theoretical material and practical tasks of the textbooks are reviewed. Recommendations to improve the assimilation of the topic "Pronouns" by schoolchildren are given.

Ключевые слова: часть речи, классификация, местоимение, грамматика, разряд.

Keywords: part of speech, classification, pronouns, categories, grammar.

Обновленная система образования внесла свои коррективы в состав изучаемого материала. Изменился не только способ подачи, но и содержание образования. Тем не менее, при изучении русского языка существует ряд тем, обязательных к изучению. Рассмотрим, какие изменения произошли при изучении темы «Местоимение», на материале школьных учебников, рекомендованных МОН РК. Данная тема присутствовала в образовательной программе всегда и относится к числу основных.

В истории языкознания вопрос выделения местоимения в самостоятельную часть речи был спорным. Некоторые лингвисты, а именно: Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, сделали вывод, что местоимение – это не особая часть речи, она просто «распределяется по другим частям речи (имени существительному, имени, прилагательному и имени числительному)».

В настоящее время в современной грамматике местоимение, несмотря на расхождение мнений исследователей, считается самостоятельной частью речи. Данная точка зрения взята за основу при изучении местоимения в школе. Местоимение изучается как самостоятельная часть речи.

Одной из классификаций, предлагаемых к изучению, является следующая, приведенная в учебнике для вузов Тихонова А.Н. Автор учебника выделяет 9 разрядов местоимений по значению: личные, возвратные, указательные, притяжательные,

определительные, вопросительные, относительные, отрицательные и неопределенные [1, с.295]. Параллельно существует другая классификация, учитывающая близость разрядов местоимений к именным частям речи: местоимения-существительные (личные; *никто, ничто, что-то, кто-то*, возвратное *себя* и т.д.), местоимения-прилагательные (притяжательные; *какой, чей, который, какой-то, никакой, такой* и т.д.) и местоимения-числительные (*оба (обе), сколько, столько, несколько*).

Рассмотрим изучение темы «Местоимение» в современной школе Республики Казахстан. Забегая вперед, скажем, что эта тема почти не подверглась изменениям еще с советского времени, единственное – изменился порядок изучения тем по классам. Сохранилось соотношение местоимений с разными частями речи исходя из типа склонения.

Как правило, изучение местоимения начинается с темы: «Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица». Изучение данной темы начинается с определения понятия *местоимение*.

Также детей знакомят с личными местоимениями: *я, ты, мы, вы, он, она, оно, они*. Приводится таблица, где рассмотрены местоимения, относящиеся к 1-му, 2-му и 3-му лицу. [2] Тем не менее, отсутствует склонение данных местоимений по падежам.

Дальнейшее изучение местоимения происходит в 6-7 классах. Как и любое изучение темы, оно начинается с определения [3]. Мы можем заметить,

что определение расширилось, добавились определяемые значения и вопросы.

Как правило, дальше учащихся знакомят с рядами местоимений, которые не были изучены в 4 классе. Упоминается, что они употребляются вместо существительных, прилагательных, числительных, наречий. Классификация по подобию именным частям речи в данном учебнике не приводится.

Указывается, что личные местоимения изменяются по падежам и то, что у них изменяется не только окончание, но все слово. Таким образом, дети до 6 класса не знают, что, например, «нас» – это форма местоимения «мы», «тебя» – «ты», и так далее. Понятие «супплетивизм» школьникам неизвестно вплоть до окончания школы. По старой программе это изучалось уже в начальной школе, так же как и падежи. Происходит знакомство с наречием *себя* и особенностями его склонения. Приводится склонение местоимений разных разрядов: определительных, притяжательных, вопросительных, относительных, определительных и указательных.

На наш взгляд, детей необходимо раньше знакомить с падежной системой в целом и склонением личных местоимений в частности. На данный момент в младших классах изучаются и намного более сложные темы.

Изучается синтаксическая роль местоимений в предложении и разряды местоимений. Также в область изучения входят: раздельное написание предлогов с местоимениями; написание «н» в личных местоимениях 3-го лица после предлогов и употребление дефиса перед суффиксами –то, –либо, –нибудь и после приставки кое-.

Одной из важнейших тем является «Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях». Тут же изучается морфологический разбор местоимений.

Умение употреблять личные местоимения третьего лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения – важный критерий при оценивании учащихся при изучении темы «местоимение». Немаловажным критерием является умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. Можно сделать вывод, что изучение темы углубилось и расширилось.

В старшем звене тема «Местоимение» рассматривается в контексте повторения пройденного материала и закрепления знаний.

Существует неоднозначный подход в определении частеречной принадлежности некоторых слов в школьной и вузовской грамматике. Рассмотрим данную проблему на примере слова «сколько».

Тихонов относит его к **относительным** местоимениям наряду с другими: *какой, кто, где, когда, что, куда*. В вузовском учебнике под ред. Дибровой «Современный русский язык» слово «сколько» относится к наречию: «Слова сколько, много, мало и др. следует отграничивать от местоименных числительных, омонимичных наречиям» [4, с.123]. Таким образом, «сколько» может быть местоименным числительным или наречием.

Слова «сколько» и «столько» в школьном учебнике Сабитовой З.К., Бейсембаевым А.Р. отнесены к местоимению [3, с.44]. В действующем школьном учебнике слова «где», «куда», «откуда» и проч., которые в современной грамматике относятся к наречиям.

В современных учебниках русского языка отсутствует понятие «местоименные наречия», столь ярко иллюстрирующее переходность частей речи. Эта классификация приводится в учебнике за 7 класс авторства Э.Д. Сулейменовой, Э.Д. Алтынбековой, Г.Б. Мадиевой [5], по которому школьники учились в рамках старой программы.

Согласно смысловым и морфологическим показателям, местоимения могут соотноситься с существительными, прилагательными, а также числительными. Эта классификация помогает студентам запомнить особенности изменения и функционирования местоимений разных разрядов и успешно сосуществовать с классификацией по значению. В школьных учебниках данная классификация не дается, только указывается: «Синтаксические признаки местоимения зависят от того, какую часть речи они заменяют» [2, с.42].

В 9, 10 и 11 классах местоимение как часть речи не изучается, только в конце учебников для 9, 10 классов приводится схема морфологического разбора местоимения.

Таким образом, на протяжении всего изучения данной темы в школе использовался принцип спиральности, то есть возвращения к теме и ее постепенного усложнения.

На наш взгляд, классификацию по соотнесенности местоимений с самостоятельными частями речи, а также классификацию местоименных наречий необходимо добавить в школьную программу, особенно для классов общественно-гуманитарного направления. Данная информация позволяет углубить понимание учениками языка как системы. Рекомендуется также добавить информацию об историческом происхождении личных и указательных местоимений, как это изучается в России в 6 классе [6]. Дети видят исторические корни, легче запоминают разряд. Возникает более глубокое понимание. Ученикам легче логически запомнить ряд местоимений одного разряда, чем механически заучить.

Список литературы

1. Тихонов А.Н. Современный русский язык. – И., 2003. – 464 с.
2. Калашникова Т.М. и др. Русский язык: учебник для 4 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения. – В 2 ч. – А., 2019.
3. Сабитова З.К., Бейсембаев А.Р. Учебник для 6 класса общеобразовательных школ: в 2 ч. – Ч.1 – А., 2018. – 184 с.
4. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: Учеб. Для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч.2. / Под ред. Е. И. Дибровой. – М., 2002. – 704 с.
5. Сулейменова Э.Д., Алтынбекова О.В., Мадиева Г.Б. Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных школ. – А.. 2007. – 320 с.
6. Русский родной язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / О.М. Александрова и др. – М., 2019. – 144 с.